

Проблемы готовности к школе и особенности личностного развития ребенка дошкольного возраста

Студентка 1 курса Озодова М. С.

*Ташкентский Государственный Педагогический Университет имени Низами
muqaddasozodova0@gmail.com*

Аннотация: Развитие ребёнка начинается с момента зачатия, продолжается всю жизнь и носит сложно-обусловленный характер. Понятие *готовность к обучению в школе* включает в себя общую готовность, специальную готовность, формирование предпосылок учебной деятельности. Исследование проблемы подготовки детей к обучению в школе началось с разработки содержания обучения- знаний, умений, навыков, которые создают необходимую базу для вхождения детей в новые условия школьного обучения. Данное направление получило название *специальная готовность к школе*. Л. И. Божович выделяет несколько аспектов психического развития ребенка, оказывающих наиболее существенное влияние на успешность учебной деятельности. К ним относится определенный уровень развития мотивационно-потребностной сферой ребенка, что предполагает развитые познавательные и социальные учебные мотивы, развитую произвольную регуляцию поведения. В дошкольном детстве у ребенка продолжается развитие осознания того, что он собой представляет, какими характеристиками обладает, как относятся к нему окружающие люди чем обусловлено это отношение. Происходят значительные изменения в структуре эмоциональной сферы ребенка, ее усложнение, что обусловлено социализацией содержания и форм проявления эмоциональных реакций. Происходит расширение модального ряда эмоциональных реакций, интегрирование эмоции и интеллекта. Постепенно развиваются механизмы эмоциональной саморегуляции. Интенсивно развивается мотивационная сфера ребенка. Постепенно возрастает осознанность поступков. Большое значение для ребенка в дошкольный период, по сравнению с ранним возрастом, начинают приобретать взаимоотношения со сверстниками. Появляются формы поведения, связанные не только с выделением собственного «Я», но и с принципиально новым типом отношений ребенка к окружающему миру- преимущественной ориентации ребенка на социальное окружение. Образование должно рассматриваться в процессе воспитания ребенка как основополагающая основа, как личность, на которой направлена

педагогическая деятельность воспитателя. Готовность ребенка к школьному обучению можно условно разделить на 3 категории: психофизиологическую, интеллектуальную и личностную.

Ключевые слова: Развитие ребенка готовность к обучению в школе, специальная готовность, психическое развитие, мотивационно-потребностная сфера, эмоциональная сфера, взаимоотношения со сверстниками, психофизиологическая готовность, интеллектуальная готовность, личностная готовность, дошкольный период, социализация, воспитание, педагогическая деятельность, школьное обучение.

Abstract: Child development begins at conception, continues throughout life, and is of a complex nature. The concept of readiness for school includes general readiness, special readiness, and the formation of prerequisites for educational activities. Research on the preparation of children for school began with the development of the content of education - knowledge, skills, and abilities that create the necessary foundation for children to enter the new conditions of school learning. This direction became known as special readiness for school. L. I. Bozhovich identifies several aspects of a child's mental development that have the most significant impact on the success of educational activities. These include a certain level of development of the child's motivational and need sphere, which implies developed cognitive and social learning motives, developed voluntary regulation of behavior. In preschool age, a child continues to develop an awareness of who he/she represents, what characteristics he/she possesses, how surrounding people treat him/her, and what conditions this attitude is conditioned by. Significant changes occur in the structure of a child's emotional sphere, its complication, which is conditioned by the socialization of the content and forms of manifestation of emotional reactions. There is an expansion of the modal range of emotional reactions, integration of emotion and intellect. Mechanisms of emotional self-regulation gradually develop. The child's motivational sphere develops intensively. Awareness of actions gradually increases. Relationships with peers begin to acquire greater significance for the child during the preschool period compared to early age. Forms of behavior associated not only with the assertion of one's own "self" but also with a fundamentally new type of child's relationship to the surrounding world - a predominant orientation of the child towards the social environment - emerge. Education should be considered in the process of child rearing as a fundamental basis, as the personality on which the educator's pedagogical activity is directed. The

readiness of a child for school education can be conditionally divided into 3 categories: psychophysiological, intellectual, and personal.

Keywords: Child development, readiness for school, special readiness, mental development, motivational-need sphere, emotional sphere, peer relationships, psychophysiological readiness, intellectual readiness, personal readiness, preschool period, socialization, upbringing, pedagogical activity, school education

Annotatsiya: Боланинг ривожланиши зафардан бошланади, унинг умри муддати бўйича давом этади ва кучли хусусиятларга эга. Мактабга таълим учун тайёрлик концепцияси умумий тайёрлик, махсус тайёрлик ва таълим фаолияти учун ташкил этадиган шартларни орттиради. Болаларни мактабга тайёрлаш масаласи таҳлил қилиниш бошланди - бунда таълим мазмунини, умумий билмаларни, коҳнагилашадиган малакаларни и меҳнат фаолияти учун зарур шартларни ишлаб чиқариш кўрсатилди. Ушбу йўналиш мактабга махсус тайёрлик деб аталади. Л. И. Божович боланининг ментал ривожланишининг таркибий муаммоларини тушунтирадиган бир неча аспектларни белгилаб чиқади, улар ўқув фаолиятида муваффақият учун энг зарур таъсирни қилади. Бунлар боланининг мотивация ва ишонч соҳасининг маълум даражада ривожланиши, ўқув мотивларининг, познаватель ва ҳамжинсий ўқув мотивларининг, фаолиятни волий бошқаришининг ривожланганлигини талаб қилади. Дошқоллар ёшлик даврида бола ушбу озодлик ким ёки сифатларга эгасини, унга етарли қараш, унга етарли муҳитда ёшлар кимлардан қандай муносабат қўймоқдалигини тушуниш тугади. Болалар эмоциял сфераси структурасида катта ўзгаришлар рўй беради, унинг ёнинга, эмоциял реакцияларнинг таркиб ва формаларининг жамоасини жамоатлаш, эмоция ва ақли ёзиб олиш киритади. Эмоциял саморегуляция механизмлари даромадан ривожланади. Боланининг мотивация сфераси ёшлик даврида шиддатли ривожланади. Қилган амаллардаги меҳнатга ҳаёл ортишади. Болаларнинг ўқув меҳнатлари ёшлик даврида раҳатлик бериш кўринишида энг кўп мақсадга эга. Олти йўналишни ўрганиш ва фойдаланишдан ташқари, болаларнинг ўзининг “Мен” деб айтганлари, балки энг асосий жамиятга мўлжалланиш учун бўлган чўқишга бағишланиш кўринишида энг асосий ривожлантириш. Таълим олувчи фаолияти маслаҳатини боланининг ривожланишида асослардан бири сифатида кўриш керак, ҳамда уни ўзгартириш бўйича восита сифатида ҳам, таълим муассасасида мураббийлик фаолияти бўйича ҳам қарор қилиш керак. Бола мактабга ўқув учун тайёрликни 3 гуруҳга бўлиш мумкин: нерв-физиологик, интеллектуал ва шахсий.

Калит сўзлар: Боланинг ривожланиши, мактабга тайёрлик, махсус тайёрлик, ментал ривожланиш, мотивация-эркинлик сфераси, эмоциял сфера, ёшлар ораси муносабатлари, нерв-физиологик тайёрлик, интеллектуал тайёрлик, шахсий тайёрлик, дошқоллар даври, жамиятлашув, тарбия, мураббийлик фаолияти, мактаб таълими.

Психофизиологическая готовность ребенка к школе означает общую готовность ребенка с точки зрения как психологических, так и физиологических аспектов успешно адаптироваться к школьной среде. Эта готовность включает в себя когнитивные способности ребенка, эмоциональное развитие, социальные навыки, физическое здоровье и общее благополучие. Важно, чтобы родители и педагоги оценили и поддержали психофизиологическую готовность ребенка к школе, чтобы обеспечить плавный и позитивный переход в учебную среду. Психофизиологическая готовность ребенка к школе включает в себя не только уровень развития его интеллектуальных способностей, но и его эмоциональное состояние, социальные навыки, физическое здоровье и общее благополучие. Для того чтобы ребенок успешно адаптировался к школьной среде, важно, чтобы он был готов к учебному процессу, умел взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, а также обладал навыками саморегуляции и управления своими эмоциями. Родители и педагоги могут помочь ребенку развить все необходимые навыки и подготовить его к успешному старту в школе. Изучение психофизиологической готовности ребенка к школе также включает в себя оценку его уровня развития мелкой моторики, координации движений, внимания и памяти. Эти навыки играют важную роль в успешном усвоении учебного материала и взаимодействии с учителями и одноклассниками. Помимо этого, важно учитывать психологические аспекты, такие как уровень самооценки, уверенности в себе, способность к сотрудничеству и адаптации к новым ситуациям. Развитие всех этих аспектов поможет ребенку успешно вступить в мир школьного образования и достичь своих учебных целей.

- развитие мелких мышц руки: ребенок уверенно владеет ножницами и карандашом.

- пространственная ориентация, координация движений: умение правильно определять выше-ниже, больше-меньше, вперед-назад, слева-справа.

- координация в системе глаз-рука: ребенок может правильно перенести в тетрадь простейший графический образ-узор, зрительно воспринимаемый на расстоянии.

Интеллектуальная готовность к школе означает, что ребенок обладает необходимыми когнитивными навыками и знаниями для успешного обучения в школе. Это включает в себя способность к анализу, синтезу, абстрактному мышлению, памяти, вниманию и решению проблем. Развитие этих навыков поможет ребенку легче адаптироваться к учебному процессу и успешно усваивать учебный материал. Важно поддерживать и развивать интеллектуальные способности ребенка, чтобы он мог эффективно учиться и развиваться в школе.

Интеллектуальная готовность ребенка к школе - один из показателей общей готовности и заключается как в кругозоре и запасе конкретных знаний, так и в понимании основных закономерностей. Ребёнок должен научиться сравнивать, обобщать, делать самостоятельные выводы, анализировать.

- развитие образного и словесно-логического мышления: способность находить сходство и различия разных предметов при сравнении, умение объединять предметы в группы по общим существенным признакам, умение устанавливать логические связи между предметами и явлениями.

- развитие произвольного внимания: способность удерживать внимание на выполняемой работе в течение 15-20 минут.

- умение понять инструкцию и четко следовать ей при выполнении задания.

Психологи и педагоги в качестве основных траекторий выделяют:

- **Степень зрелости познавательных процессов**

Чтобы будущий первоклассник успешно справился со сменой деятельности и школьной нагрузкой, его познавательные процессы должны быть достаточно развиты.

Для обучения очень значимо восприятие, которое помогает дошкольнику верно воспринимать зрительную и устную информацию и передавать её. Именно это проверяют психологи, когда дают задания срисовать знаки или определить цвет, объяснить значение схожих слов (например, рот-род) или повторить за взрослым неизвестные термины.

Не менее важна память. В школе активно используются оперативная и долгосрочная, при этом на первый план выходит её произвольность. Если раньше ребёнок запоминал в основном то, что казалось интересным и захватывающим, теперь же ему необходимо сохранять в памяти всё, что требует школа. А это требует волевых усилий. В проверке мышления отлично помогает построение аналогий и логических цепочек, а также проговаривание вслух особенно сложной информации.

- **Развитие речи дошкольника**

Этот процесс подразумевает понимание ребёнком фраз собеседника, его собственной речи и объём словарного запаса будущего первоклассника. У старшего дошкольного он обычно состоит из четырёх тысяч слов.

Специалисты проверяют связность речи малыша, предлагая ему несколько иллюстраций, которые раскрывают какой-то сюжет. А затем просят дошкольника рассказать, что отражают эти картинки. Если связная речь развита достаточно, то ребёнок сможет последовательно описать происходящее, сделав нужные выводы.

- **Кругозор или общая осведомлённость**

Старшие дошкольники хорошо владеют знаниями на бытовые темы: называют свой адрес, имена и отчества родителей, их место работы и должность, свой возраст и дата рождения, месяцы и дни недели. Дети могут рассказать о растительном и животном мире (перечислять основных животных, птиц), транспорте, спорте, космосе и других популярных темах, владеют прямым и обратным счётом в пределах 20, легко различают буквы. Очень важно, насколько часто будущий первоклассник пользуется этой информацией, и входит ли она в его активный словарь.

Как это проверить? Предложите ребёнку картинки на определённые темы и попросите подобрать к ним как можно больше синонимов, а затем составить несколько связных предложений на одну из них.

- **Познавательный интерес ребёнка**

Интеллектуальная готовность детей к школе очень тесно связана с познавательным интересом. Любознательные ребята раньше и быстрее

сверстников обучаются чтению, письму и счёту, а также обладают широким кругозором.

Если у ребёнка есть интерес к познанию и ему нравится получать новые сведения, то он с удовольствием выполняет задания и стремится найти решение любой сложной задачи. На основе этой увлечённости в будущем формируется устойчивая познавательная и учебная мотивация.

Одним из основных показателей готовности детей к школьному обучению служит *сформированность элементов учебной деятельности*. Согласно Д. В. Эльконину, В. В. Давыдову, в ходе учебной деятельности дети овладевают системой научно-теоретических понятий и опирающихся на них общих способов решения учебных и практических задач. Безусловно, в таком понимании учебная деятельность не может быть освоена в дошкольном возрасте. Вместе с тем подготовку детей к этой деятельности, формирование ее предпосылок, следует начинать в дошкольные годы.

Развитие самосознания в дошкольном возрасте

У дошкольника в содержание представлений о себе входит отражение им своих свойств, качеств, возможностей. Данные о своих возможностях накапливаются постепенно благодаря опыту разнообразной деятельности, общения со взрослыми и сверстниками. Представления ребенка о самом себе дополняются соответствующим отношением к самому себе. Формирование образа самого себя происходит на основе установления связей между индивидуальным опытом ребенка и информацией, которую он получает в процессе общения. Налаживая контакты с людьми, сравнивая себя с ними, сопоставляя результаты своей деятельности с результатами других детей, ребенок получает новые знания не только о другом человеке, но и о самом себе. У дошкольника развивается наиболее сложный компонент самосознания - самооценка. Она возникает на основе знаний и мыслей о себе. Оценка дошкольником самого себя во многом зависит от того, как его оценивает взрослый. Заниженные оценки оказывают самое отрицательное воздействие. А завышенные искажают представления детей о своих возможностях в сторону преувеличения результатов. Но в то же время играют положительную роль в организации деятельности, мобилизуя силы ребенка. Чем точнее оценочное воздействие взрослого, тем точнее представление ребенка о результатах своих действий. И с другой стороны, сформированное

представление о собственных действиях помогает дошкольнику критически относиться к оценкам взрослых и в какой-то мере противостоять им. Чем младше ребенок, тем не критичнее он воспринимает мнение взрослых о себе. Старшие дошкольники оценки взрослых преломляют через призму тех установок и выводов, которые подсказывает им их опыт. Ребенок может даже в определенной степени противостоять искажающим оценочным воздействиям взрослых, если самостоятельно умеет анализировать результаты своих действий. Характерно, что в этом возрасте ребенок отделяет себя от оценки другого. В отличие от предыдущих периодов жизни ребенка, в возрасте 3-7 лет общение со сверстниками начинает играть все более существенную роль в процессе самосознания дошкольника. Взрослый-недостижимый эталон, а с ровесниками можно себя сравнивать запросто. При обмене оценочными воздействиями возникает определенное отношение к другим детям и одновременно развивается способность видеть себя их «глазаци». Умение ребенка анализировать результаты собственной деятельности прямо зависит от его умения анализировать результаты других детей. Так, в общении со сверстниками складывается способность оценивать другого человека, которая стимулирует возникновение самооценки.

Руководство развитием самосознания

Основным фактором, влияющим на становление активности, развитие самосознания и уверенности в себе, в дошкольном детстве выступает общение со взрослым. Именно взрослый стимулирует зарождение и становление у ребенка оценочной деятельности, когда: - выражает свое отношение к окружающему и оценочный подход; - организует деятельность малыша, обеспечивая накопление опыта индивидуальной деятельности, ставя задачу, показывая способы ее решения и оценивая исполнение; - представляет образцы деятельности и тем самым дает ребенку критерии правильности ее выполнения; - организует совместную со сверстниками деятельность, которая помогает ребенку видеть в ровеснике личность, учитывать его желания, считаться с его интересами, а также переносить в ситуации общения со сверстниками образцы деятельности и поведения взрослых. В раннем детстве формирующаяся «гордость за свои достижения», активность, стремление к самостоятельности побуждают ребенка не только искать область для проявления, но и получить оценку своих успехов взрослым. Одна из распространенных ошибочных позиций взрослого в отношении малыша - невнимательность к его достижениям, которые взрослому кажутся

незначительными, несущественными. Непослушание и строптивость вызываются не только невнимательностью, но и безнадзорностью, безразличием окружающих. Трехлетний ребенок не выносит эмоционального безразличия, предпочитая ему окрик, шлепок, недовольство, гнев. Недооценивание взрослыми деятельности ребенка приводит к нетактичному поведению, состоящему в том, что взрослый прерывает эту деятельность, разрушает планы ребенка, не дает реализоваться его проектам. Это прерывание вызывает напряженную ситуацию, приводит к протестам. Такая тактика взрослого сдерживает формирование такого важнейшего личностного качества у ребенка, как умение доводить дело до конца, снижает ценность и смысл дела, подчеркивает его несерьезность и необязательность. При ошибочном воздействии взрослых у детей 1-3 лет возникают две формы несамостоятельности: инфантилизм и синдром беспомощности. Инфантилизм проявляется как реакция ребенка на подавление взрослым его инициативы, избыток оценки и вмешательства. Тогда у малыша перестают возникать инициативные намерения. Синдром беспомощности вызывается полным отсутствием или минимальным вниманием к делам и действиям малыша. Ребенок создает видимость самостоятельности, когда длительное время что-то делает, но действия его остаются очень скудными и однообразными (например, подолгу пересыпает песок из одного ведерка в другое). Ребенку нужно дать возможность обязательно реализовать свое намерение, даже если он чуть позже ляжет спать или опоздает на прогулку. Уважение к его делу активизирует ориентацию ребенка на самостоятельные произвольные предметные действия.

Особенности свойств темперамента у детей первых семи лет жизни

Сразу после рождения дети отличаются по степени реактивности на стимул при удовлетворении биологических потребностей. У новорожденных в ответ на раздражитель наблюдается вздрагивание телом или только подрагивание век. При смене пеленок одни младенцы кричат, другие успокаиваются, одни интенсивно сосут, а другие вяло. Различия реакций, которые проявляются в первые пять дней жизни, сохраняются и в дальнейшие периоды детства. В раннем и дошкольном возрасте, в связи с расширением сферы жизнедеятельности, особенности свойств темперамента ярко заметны в играх, бытовых процессах, общении со взрослыми и сверстниками. Состав свойств темперамента возникает не сразу, а разворачивается в определенной последовательности, которая обусловлена следующими причинами. Во-

первых, общими закономерностями созревания нервной системы и развития психики. Во-вторых, созреванием эндокринного аппарата. В-третьих, специфическими закономерностями созревания каждого типа темперамента. Но уже в раннем детстве можно выделить типические свойства. Общие же особенности темперамента проявляются очень рано и сохраняются без значительных изменений до семи лет. Так, нервная система у детей близка к слабому типу. Эта слабость проявляется в ее быстром истощении, пониженной работоспособности, повышенной возбудимости и чувствительности, что приводит к неадекватному поведению. О таком поведении говорят тогда, когда сила реакций ребенка не соответствует силе раздражителя. Например, в ответ на спокойное замечание взрослого малыш плачет, выкрикивает обидные слова. Повышенная возбудимость является причиной того, что дети под влиянием эмоционально насыщенной ситуации на празднике, в театре кричат, вскакивают со своих мест, нарушают правила поведения. Эмоциональные перегрузки приводят к разбалансированности поведения. Искусство педагога состоит в том, чтобы защитить нервную систему ребенка от перенапряжения, определив для него допустимую силу стимула.

Эмоциональное развитие в раннем детстве

Эмоциональные переживания ребенка раннего возраста сохраняют ряд особенностей, характерных для младенца. Они кратковременны, неустойчивы, бурно выражаются. Дети очень впечатлительны. Эмоциональное возбуждение оказывает сильное влияние на все поведение малыша. В ожидании приятного события (дня рождения, праздника и пр.) или после него пред-дошкольники становятся плаксивыми, раздражительными, капризными, отказываются от еды и любимых игрушек, долго не могут заснуть. В группе детей раннего возраста по-прежнему можно наблюдать «эмоциональное заражение»: если начинает плакать один из них, то его сразу же поддерживают остальные. Отрицательные эмоции чаще всего вызывают: нарушение режима дня, неправильные воспитательные приемы кормления, укладывания и умывания, недостаточно продолжительное и эмоционально насыщенное общение со взрослым, отсутствие условий для самостоятельной игры, возникновение «экзальтированной» привязанности к какому-либо члену семьи, отсутствие единства требований к ребенку и рассогласование в приемах его воспитания. Эмоции во многом определяют поведение ребенка. Он действует не задумываясь, под влиянием сиюминутно возникших переживаний. Чувства выполняют побуждающую роль, являясь мотивом поведения, которое поэтому

импульсивно (А.Н. Леонтьев). Чувства побуждают к поступкам и в них же закрепляются. В то же время в возрасте 1-3 лет происходят заметные изменения в эмоциональной сфере. В начале раннего детства в связи с выделением предметов как постоянно существующих, имеющих устойчивые характеристики, и формированием представлений о них возникают чувства, связанные с теми объектами, которые малыш не видит перед собой в данный момент. Так, в отсутствие мамы малыш вспоминает и тоскует о ней. Содержание переживаний значительно обогащается, поскольку для малыша расширяются границы окружающего мира, появляются новые виды деятельности, увеличивается круг людей, в том числе и ровесников, с которыми он взаимодействует. Развивается самостоятельность движений и действий. В отличие от младенца, которому в большей степени свойственны подражательные переживания, у пред-дошкольника все ярче проявляются собственные чувства к окружающему. Эмоции детей второго года жизни тесно связаны с предметной деятельностью, ее успешностью или неуспешностью (Е. Волосова). Эмоциональные реакции теперь вызываются более разнообразными причинами, чем у младенца. Они возникают на объекты, с которыми предстоит действовать, на ситуацию в целом, на действия самого ребенка, на получаемый самостоятельно результат, на игровые моменты с участием взрослого. Как и в предыдущий возрастной период, интерес к объекту в сочетании с неумением действовать вызывает неудовольствие, гнев, огорчение. Негативные реакции свидетельствуют о том, что способ действия еще не сформирован. Значит, ребенку нужно помочь, подсказать, как действовать. Яркие, положительные эмоции, выражающиеся в улыбках, возгласах, частых обращениях ко взрослому, говорят о том, что ребенок действие освоил и хочет получить одобрение при каждом самостоятельном решении практической задачи, но полного умения еще нет и он может ошибаться. Активность, протекающая на спокойно сосредоточенном фоне, указывает на освоение данного вида деятельности. Положительные эмоции во многих случаях отражают уровень удовлетворения потребности (познавательной, двигательной и др.). Переживания теперь уже связаны именно с умениями и результатами, характерными для самостоятельности человека. Поэтому можно сказать, что происходит дальнейшая социализация эмоций. Ребенок радуется и самому действию, и тому, что оно происходит в организованной им игре.

Список литературы

1. Лурия, А. Р. (2017). Психология развития человека: от рождения до школьного возраста. Питер.
2. Давыдова, Е. Ю., & Зайцева, О. С. (2016). Готовность детей к школе: диагностика и развитие. Просвещение.
3. Марцинковская, Т. Д. (2015). Психология обучения младших школьников. Питер.
4. Полянская, Н. Н. (2018). Подготовка детей к школе: психолого-педагогический аспект. Педагогика.
5. Мальцева, И. В. (2019). Психолого-педагогическая поддержка готовности детей к школе. Школьные технологии.
6. Зимняя, И. А. (2016). Психология обучения школьников. Питер.
7. Фролова, Н. Н., & Соловьева, Т. Ф. (2017). Психолого-педагогическая диагностика готовности детей к школе. Просвещение.
8. Костылева, Т. Ю. (2018). Психологическая готовность детей к школе: диагностика и коррекция. Педагогическое образование в России.
9. Баранова, О. С. (2015). Развитие когнитивных функций младших школьников. Просвещение.
10. Петрова, Т. В. (2019). Психолого-педагогическое сопровождение готовности детей к школе. Вестник практической психологии образования.
11. М. И. Лисина, Л. Н. Галигузова, 1979 Общение и речь.
12. <https://iqsha.ru/ilove/post/intellektualnaia-gotovnost-rebenka-k-shkole>